

Suivi des zones littorales lacustres (Jura et Préalpes) basé sur les macroinvertébrés

Guide Méthodologique

Photo de couverture : prélèvements réalisés dans le Léman en plongée autonome sur le site du débarcadère à Saint-Prex (photo prise le 26 novembre 2024 : Pascal Mulattieri)

Nathalie Menétrey, Pierre Marle et Fabio Lepori
Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (DJES)
Direction générale de l'environnement (DGE-DIREV)
Division Protection des eaux (PRE), Section Biologie des eaux
Chemin des Boveresses 155
1066 Epalinges

Accompagnement (experts/-es)¹ : Diane Maitre (Service de la surveillance et de la protection des eaux et des milieux aquatiques, Office cantonal de l'eau, Canton de Genève), Pascal Mulattieri (Biol'Eau Sàrl), Jean-Claude Raymond (Office français de la biodiversité, Direction Régionale Auvergne Rhône-Alpes).

Citation : Menetrey Nathalie, Marle Pierre, Lepori Fabio. 2025. Suivi des zones littorales lacustres (Jura et Préalpes) basé sur les macroinvertébrés - Guide Méthodologique. Direction générale de l'environnement, Division protection des eaux (DGE-DIREV- PRE), Section Biologie des eaux, Epalinges.

DOI : 10.5281/zenodo.17496517

¹ Classé par ordre alphabétique

Résumé

Aucune méthode standard uniformisée n'existe actuellement pour étudier les macroinvertébrés benthiques de la zone littorale. Les différents suivis et études spécifiques réalisés, que ce soit en Suisse ou en Europe, utilisent des stratégies et protocoles d'échantillonnage divers. La plongée en scaphandre autonome reste cependant la méthode de prélèvement privilégiée pour l'échantillonnage du littoral à l'aide d'un filet Surber modifié.

La méthode proposée ici présente un protocole standardisé harmonisé dans le cadre du suivi du Léman, coordonné par la CIPEL, et qui a notamment été appliqué sur d'autres lacs vaudois de la région du Jura et des Préalpes.

La description de la présence, la composition et la distribution des macroinvertébrés du littoral lacustre en tant qu'intégrateur de la qualité de l'eau et des habitats permet ainsi :

- D'évaluer si les objectifs écologiques selon l'annexe 1, ch. 1 de l'OEaux sont atteints.
- D'évaluer l'impact des dégradations de la qualité de l'eau (telles que l'eutrophisation et l'acidification) et de l'habitat (artificialisation des berges, ou utilisation thermique des lacs).
- D'améliorer les connaissances des différentes espèces benthiques qui peuplent la zone littorale et documenter leur diversité taxonomique.
- Documenter l'arrivée d'espèces exogènes, leur installation, leur expansion géographique et quantitative, ainsi que leur influence sur les communautés benthiques indigènes présentes.
- Suivre l'évolution de la composition des macroinvertébrés dans le cadre de projets de revitalisation (amélioration de l'habitat).

1. Objectifs, applications et limites de la méthode

1.1. Objectifs

La description des macroinvertébrés du littoral lacustre en tant qu'intégrateur de la qualité de l'eau et des habitats permet :

- D'évaluer si les objectifs écologiques suivants selon l'annexe 1, ch. 1 de l'OEaux sont atteints :

1 Eaux superficielles

Les communautés animales, végétales et de micro-organismes (biocénoses) des eaux superficielles et de l'environnement qu'elles influencent doivent :

- a. être d'aspect naturel et typiques de la station, et pouvoir se reproduire et se réguler d'elles-mêmes ;
- b. présenter une composition et une diversité d'espèces spécifiques à chaque type d'eau peu ou non polluée.

- D'évaluer l'impact des dégradations de la qualité de l'eau (telles que l'eutrophisation et l'acidification) et de l'habitat (artificialisation des berges, ou utilisation thermique des lacs).
- D'améliorer les connaissances des différentes espèces benthiques qui peuplent la zone littorale et documenter leur diversité taxonomique.

- Documenter l'arrivée d'espèces exogènes, leur installation, leur expansion géographique et quantitative, ainsi que leur influence sur les communautés benthiques indigènes présentes.
- Suivre l'évolution de la composition des macroinvertébrés dans le cadre de projets de revitalisation (amélioration de l'habitat).

1.2. Champ d'application

La méthode proposée par la DGE-Vaud dans le cadre de ce rapport est applicable sur les lacs vaudois possédant une stratification thermique, dont la profondeur maximale est en général supérieure à 10 mètres. L'échantillonnage est cependant limité à la zone littorale entre 0 et 5 m de profondeur.

2. Contexte

Les macroinvertébrés sont utilisés, depuis longtemps, pour l'évaluation de la qualité des écosystèmes aquatiques, car ils sont sensibles aux perturbations d'origine anthropique telles que les rejets d'eaux usées, aménagements riverains, ruissellement dans l'agriculture, etc. Ils sont ainsi reconnus pour être de très bons indicateurs de l'intégrité des écosystèmes aquatiques, puisqu'ils possèdent de nombreux avantages comme par exemple :

- Ils sont ubiquistes ;
- Il existe une grande diversité de formes taxonomiques et fonctionnelles ;
- Ils jouent un rôle clé dans la chaîne trophique ;
- Il existe une grande diversité dans les cycles de vie ;
- Le stade larvaire en général assez long (quelques mois à 3 ans);
- Ils sont peu mobiles pour la plupart des groupes ;
- Leur tolérance est variable aux polluants et aux perturbations du milieu.

Que ce soit en Suisse ou en Europe, aucune méthode standard uniformisée n'existe actuellement pour étudier les macroinvertébrés des zones littorales lacustres. Les différents suivis et études spécifiques actuels utilisent en attendant des stratégies et protocoles d'échantillonnage divers même si la **plongée en scaphandre autonome** à l'aide d'un **filet Surber modifié** (possibilité de fermer l'ouverture du filet après la prise de l'échantillon), d'ouverture de maille de 500 μm , reste une des méthodes de prélèvement la plus utilisée (cf. ci-après).

En Europe, plusieurs outils d'évaluation des lacs basés sur les macroinvertébrés ont été développés et intercalibrés (Poikane et al., 2015) qui traitent de différents impacts anthropiques tels que l'acidification, l'eutrophisation ou les altérations morphologiques. Le développement d'outils de surveillance qui répondent à ses critères est en cours, comme en France avec le développement d'un indice macroinvertébrés lacustres (**IML**) d'évaluation à un format « **DCE compatible** » (Dedieu N. & Verneaux V., 2022). L'IML a été développé pour donner une appréciation globale à l'échelle du plan d'eau à l'aide de 15 prélèvements répartis sur tout le littoral du lac. Il permet d'évaluer l'état hydromorphologique dans la zone des 0.5-1 mètre de profondeur.

Un autre indice a été développé en France l'**IBL** (Verneaux, 2004), mais dont la note combine deux profondeurs, à savoir l'isobathe de 2 mètres, ainsi qu'un isobathe de la zone profonde (qui correspond

aux 2/3 de la zone maximale). De plus, cet indice est principalement fondé sur les assemblages de chironomes, prélevés à l'aide d'une benne Ekman car il préconise de ne prélever que les substrats meubles et d'éviter les macrophytes, galets et blocs même si certains insectes sont aussi pris en compte avec des notes de sensibilité.

Plusieurs études ponctuelles ont ainsi été réalisées par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (**ONEMA**) pour évaluer un bilan de l'état fonctionnel de la zone littorale en relation avec la qualité de l'habitat (Bolard, 2010), dans le cadre de la requalification d'une rive (Krugler & Raymond, 2013 ; Daguet & Munch, 2014 ; Munch & Raymond, 2015 ; Desforêt & Raymond, 2017) ou d'un projet de revitalisation de la zone littorale (Munch, 2015).

Dans le canton de Genève, plusieurs études ponctuelles du littoral ont été mandatées par le Service Surveillance et Protection des Eaux et Milieux Aquatiques (SSPMA) du canton de Genève pour disposer d'un état de référence par rapport à l'impact de différents projets d'aménagement sur les rives et les espèces exogènes (Mulattieri, 2006 ; Lachavanne et al., 2013 ; Bio'Eau, 2018 et 2022).

Dans le canton de Vaud, la mise en place d'un suivi quantitatif standardisé depuis 2003 sur le Léman (Lods-Crozet et al., 2006, 2013, 2014 et 2018), et dès 2017 sur le lac de Neuchâtel a permis d'évaluer l'influence des néozoaires sur la composition et la structure de la faune en place.

Afin de pouvoir comparer les différents suivis sur le Léman, il a été décidé dans le cadre de la CIPEL² de procéder à une harmonisation commune de **la méthode d'évaluation des littoraux lacustres**, dès 2024, sur six sites de mesures (deux sur VD, deux sur GE et deux en France) sur la base d'un protocole adapté de méthodologies existantes du canton de Vaud (Lods-Crozet et al. 2006) et du bureau Bio'Eau (2018).

La méthode proposée par la DGE-Vaud dans le cadre de ce rapport, résumée dans le Tableau 1, présente ce protocole standardisé, déjà été appliqué sur le Léman, mais aussi avec succès sur d'autres grands lacs vaudois stratifiés. Deux variantes optionnelles sont proposées ici par la DGE-Vaud :

- La première option consiste à effectuer huit échantillons entre 0 et 1 m (contre deux initialement prévu via le suivi CIPEL), les habitats étant souvent plus diversifiés à cette profondeur (dans le cas d'une écomorphologie naturelle des rives). La présence d'habitats diversifiés tels que des fonds sableux, graviers, galets, blocs, débris végétaux, ou plantes aquatiques (illustrés dans l'Annexe 1) influence en effet fortement la diversité et la composition des invertébrés benthiques.
- La deuxième option permet de comparer les données avec l'historique des données récoltées sur Vaud, ainsi qu'avec des méthodes publiées telles que l'IML (Dedieu N. & Verneaux V., 2022). Cette dernière consiste à rajouter le tri et la détermination au genre ou à l'espèce des chironomes à partir des échantillons de la zone 0-1 mètre.

² Commission Internationale pour la Protection des Eaux du Léman. Lien internet : www.cipel.org

Tableau 1 Résumé de la stratégie d'échantillonnage vaudoise des macroinvertébrés benthiques par station

Secteurs de prélèvement	A	B	C
Profondeur de prélèvement	0-1m	1-3m	3-5m
Période de prélèvement prioritaire	Entre le 15 juin et le 15 septembre		
Ressources nécessaires pour le relevé (indicatif)	1/2 journée à 3 personnes (2 biologistes plongeurs/-euses et 1 aide en surface)		
Nombre d'échantillons	8	3 dont 1 dans les macrophytes	3 dont 1 dans les macrophytes
Méthode de prélèvement	plongée en scaphandre autonome		
Appareil de prélèvement	filet Surber modifié 25 x 25 cm		
Tamis	500 microns		
Type conservation	éthanol 80 %		
Flaconnage	1 flacon par profondeur		
Données récoltées	Nombre d'individus de chaque taxon		
Equivalent IML	Monter 50 chiros pris au hasard		
Equivalent IBL		Equivalent de la zone littorale de l'IBL	

3. Planification de l'échantillonnage

3.1. Choix et délimitation du site de suivi (station)

De façon générale, la délimitation d'un site de suivi (dénommé station ci-après) dépend des objectifs de l'étude (ch. 2.1). Typiquement, dans le cadre d'une évaluation de l'impact d'activités humaines ou d'un suivi de revitalisation, la station sera placée par défaut directement dans la zone d'étude. Dans le cas où l'objectif de l'étude est une évaluation globale de l'état écologique du lac, le nombre de stations suivies dépendra de la surface du lac et du linéaire de la berge.

Dans ce cas, le choix et le nombre de stations seront effectués à l'aide de cartes topographiques, de photographies aériennes et de relevés bathymétriques du lac (si disponibles) selon des critères suivants :

- Représentatifs de la structure topographique du pourtour du bassin versant du lac. Idéalement, un site devrait être choisi pour chaque structure morphologique (e.g. différence de pente de la benne lacustre).
- Si possible dans une zone de pente afin que la profondeur de 5 m soit accessible à moins de 50 m de la rive (facilité d'accès).
- Si possible en dehors d'une zone d'exposition aux vents dominants (zone abritée pour que les habitats soient stables). L'exposition au vent peut être calculée selon la formule de Brodersen

(1995) qui combine les données de fréquence et vitesse du vent, du vent dominant dirigé vers la station et de la profondeur d'eau.

- Si possible en dehors de la zone d'influence d'un tributaire ou de voies de navigations afin de respecter l'Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ONI 747.201.1, Art. 77)³.
- Facilité d'accès avec un véhicule pour le transport du matériel de plongée et de prélèvement.

La délimitation de la surface d'échantillonnage correspond à une longueur de rive entre 10 m (minimum) et 30 mètres (maximum). En ce qui concerne sa largeur (direction lac), elle est généralement inférieure à 100 m mais peut-être variable selon l'emplacement de la limite inférieure de profondeur (max. 5 m) qui dépend de la topographie du lac (pente).

A titre d'exemple, une illustration de la station de Saint-Prex (Léman) est présentée dans la Figure 1.

Figure 1 : illustration pour exemple de l'emplacement de la station de suivi de la DGE sur le Léman à Saint-Prex dès 2009. Le carré rouge délimite la surface d'échantillonnage de la station entre 0 et 5 m de profondeur. La largeur de la surface d'échantillonnage ici est d'environ 40 m.

Fenêtres d'échantillonnages

Les prélèvements sont réalisés prioritairement une fois par année en période estivale, durant la période de fort développement des macrophytes (optimum de croissance), soit entre le 15 juin et le 15 septembre afin de récolter la diversité maximale potentielle.

Les insectes, notamment les EPT (Ephéméroptères-Plécoptères-Trichoptères) sont moins représentés dans l'eau en été car ils sont principalement présents à cette période au stade adulte aérien. Une

³ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/337_337_337/fr

deuxième campagne optionnelle supplémentaire est ainsi suggérée selon le même protocole en hiver (novembre-mars), la période de ce pic d'émergence des adultes variant selon l'altitude du lac entre fin mars et fin juillet.

Les prélèvements seront réalisés dans des conditions météorologiques optimales (vent faible si possible inférieur à 15 km/h, eaux relativement claires, hors périodes orageuses ou de crues) afin de garantir la qualité des prélèvements, ainsi que la sécurité et la stabilité des plongeurs/-euses sous l'eau. Les conditions hydrologiques doivent aussi être stables, notamment les substrats doivent être en eau depuis minimum 3 semaines afin de s'assurer qu'une colonisation par la faune ait été possible.

4. Travaux de terrain

4.1. Matériel

- Un pavillon alpha du code international des signaux, conformément à l'art. 32 de l'Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ONI 747.201.1)⁴ est à poser sur la rive pour indiquer aux navires en approche, que des plongeurs/-euses sont actuellement en immersion ;
- Matériel de plongée permettant une immersion de type scaphandre autonome et conforme à l'ordonnance sur la sécurité des travailleurs/-euses lors de travaux en milieu hyperbare⁵ (832.311.12) pour deux plongeurs/-euses ;
- Plaquette et protocole de terrain immergeables (Annexe 2) pour relever les substrats, reliés à une bouée via une corde et manivelle pour repérage des plongeurs/-euses (Figure 2) ;
- En option : pelle (de 5 x 15cm environ) pour aider au prélèvement du sédiment ;
- Appareil photographique étanche pour illustrer les différentes stations et prélèvements ;
- Deux filets Surber standardisés de dimensions 25 x 25 cm (diamètre de maille de 500 µm), avec une profondeur recommandée de filet de 60 cm, modifié (possibilité de fermer le filet avant la remontée de l'échantillon) (Figure 2) ;
- Bottes, waders, gilet de sauvetage pour le coéquipier de surface (récolte des prélèvements, surveillance de surface) ;
- 3 Seaux,
- 6 bacs de laboratoire (env. 240x300 mm, pour le comptage ou l'estimation de certains groupes taxonomiques, cf. moule Quagga),
- Tamis 500 microns,
- Récipients de conservation en plastiques de capacité d'environ 3L,
- Ethanol à 85 %,
- Fiole à jet,

⁴ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/337_337_337/fr

⁵ <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/239/fr?version=20220101&print=true>

- Etiquettes normées selon modèle en Figure 3, préalablement préparées et pré-imprimées sur imprimante laser ou une étiquette en papier avec inscription au crayon à papier.
- Crayons, ciseaux ;
- Matériel de 1^{er} secours y compris pour l'oxygénothérapie ;
- Plan d'urgence et de sauvetage⁶ selon Art. 7 de l'Ordonnance sur la sécurité des travailleurs/-euses lors de travaux en milieu hyperbare (832.311.12).

Figure 2 : Illustration du matériel de terrain utilisé pour les relevés (plaquette, fiche de terrain, bouée à gauche ; filet Surber 25x25 cm à droite). Photos : DGE, section Biologie des eaux.

HELVETIA VD	Léman
2524972 1147938	Saint-Prex
Station A (0-1m)	372 m
Leg DGE-Hydrobio	26.11.2024

Figure 3 : Exemple d'étiquette normée utilisée pour étiqueter les échantillons qui contient les informations suivantes : HELVETIA suivi de l'abréviation du canton, le code de la station, le nom du lac, le nom de la station ; les coordonnées CH 1903+ de la station, l'altitude, la date de l'échantillonnage, l'opérateur (sous « Leg. »).

⁶ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/239/fr#art_7

4.2. Stratégie d'échantillonnage

Les habitats prospectés (fonds sableux, graviers, galets, blocs, débris végétaux, plantes aquatiques ou bryophytes) selon la granulométrie des substrats ont été adaptés selon la grille d'habitabilité de l'IBCH (Stucki 2010).

La Figure 4 présente schématiquement l'emplacement proposé des prélèvements subaquatiques qui sont délimités dans trois zones de profondeur :

1. Prélèvement A (entre 0 et -1 mètre de profondeur)

Huit échantillons sont prélevés dans les différents habitats présents, en veillant à inclure au moins un échantillon par type de substrat (voir illustrations en Annexe 1).

Si le nombre de substrats disponibles est inférieur au nombre d'échantillons requis, un ou plusieurs échantillons supplémentaires seront effectués en priorité sur les substrats offrant la meilleure habitabilité (voir exemple rempli en Annexe 2).

Si cela ne permet pas d'atteindre le nombre total d'échantillons, les prélèvements restants seront répétés sur les substrats dominants, c'est-à-dire ceux couvrant plus de 30 % de la surface.

2. Prélèvement B (entre -1 et -3 mètres) : trois échantillons, dont un dans les macrophytes, et deux dans des substrats mixtes (sédiments minéraux de grande taille, granulats grossiers, sable),
3. Prélèvement C (entre -3 et -5 mètres) : trois échantillons, dont un dans les macrophytes, et deux dans des substrats dominés en général par des fines (sable, vase, craie lacustre).

Figure 4 Représentation grossière des habitats présents sur les rives d'un lac avec schéma du plan d'échantillonnage par station.

Les relevés sont complétés par les données suivantes :

- Le code station, nom du plan d'eau, de la station, l'altitude ;
- Les conditions météorologiques ;
- La cote du niveau d'eau du lac (altitude de la surface par rapport au niveau de la mer) ;
- La date de prélèvement ;
- La température de l'eau (surface) et éventuellement au fond si significatif ;
- Les noms des collaborateurs/-trices (terre) et plongeurs/-euses ;
- Toutes autres informations importantes comme par exemple :
 - Les espèces de macrophytes présentes dont notamment la présence d'invasives (*Elodea sp*, *Lagarosiphon sp*). Une aide à la détermination est disponible et téléchargeable sur le site du canton (fiche macrophytes)⁷ ;
 - La présence d'un tuyau suspect ;
 - La présence de produit ou d'odeur suspecte ;
 - Des signes de rejet ou d'atteinte anthropique.

4.3. Technique de prélèvement

1. Les prélèvements sont effectués par deux plongeurs/-euses en plongée avec un scaphandre autonome à l'aide des deux filets Surber.
2. Prendre une photo de la zone qui va être prélevée.
3. Gratter la surface intérieure du cadre posé sur le fond à la main pour provoquer un courant et entraîner le matériel en suspension dans le filet. Il est aussi possible de s'aider d'une pelle (de 5 x 15 cm environ) et d'entraîner 3 pelletées (environ 30 secondes) dans le filet (Figure 5).
4. En présence de blocs mobiles et/ou galets, les retourner, frotter à la main pour récolter la faune fixée en dessous et sur leur surface. Finir en travaillant le substrat sous-jacent dans le sédiment idem point 2.
5. Remplir la fiche descriptive de terrain (Figure 5 et Annexe 2) qui indique les conditions de prélèvements pour renseigner le type de substrats prélevés et le type de végétation aquatique présente (optionnel).
6. Se rendre sur un nouveau substrat, vérifier que l'on se situe toujours dans la même gamme de profondeur, et répéter le prélèvement dans le même filet jusqu'à obtenir le nombre de prélèvements définis par la profondeur.
7. Remonter le filet séparément pour chaque profondeur prélevée.

⁷https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/eau/fichiers_pdf/DIRNA_EAU/Entretien/20240619_Fiche_Macrophytes_vf.pdf

8. Les échantillons de chaque profondeur sont traités et conservés séparément.
9. Verser chaque prélèvement dans des seaux séparés (un seau par profondeur, Figure 5), précédemment rempli de quelques centimètres d'eau claire du lac dans l'attente du tamisage (dès point 10).
10. Pour chaque prélèvement, le diviser dans les bacs précédemment rempli de quelques centimètres d'eau claire du lac et laisser décanter quelques minutes au repos.
11. Séparer le matériel minéral (sable, gravier, galets) du matériel organique, ce qui permet d'évacuer le gros du volume minéral récolté. Le procédé est plus ou moins similaire à celui utilisé par les orpailleurs, en remplissant un bac à moitié d'eau et en l'agitant plusieurs fois délicatement.
12. Dès que le matériel minéral s'est majoritairement déposé, mais que la matière organique se trouve encore en suspension, on verse l'eau avec les organismes en suspension dans un tamis à maille de 500 μm . Ce procédé de décantation successive est répété jusqu'à ce qu'il ne reste pratiquement plus que de la matière minérale dans le bac.
13. Soustraire et remettre à l'eau les éventuels poissons présents.
14. Verser le contenu du tamis dans le récipient de conservation.
15. Laisser reposer l'eau dans le bac encore une dernière fois pendant quelques minutes pour effectuer un contrôle final.
16. Retirer les trichoptères à fourreau, décoller les invertébrés fixés dans le fond du bac (mollusques, turbellariés) et les mettre directement dans le récipient de conservation.
17. Estimer les abondances respectives des espèces de *Dreissena* (quagga vs zébrée). Attention : cette estimation est qualitative car les *Dreissena* présentes dans le quadrat prélevé ne sont pas toutes récoltées si elles sont présentes en très grande quantité.
18. Dans le bac, éliminer le matériel minéral (sable et les pierres) et le rejeter dans le lac.
19. Fixer les prélèvements à l'éthanol (concentration finale à 80-85 % selon les teneurs en organiques) en vue de leur conservation ultérieure.
20. Les trois récipients utilisés sont étiquetés immédiatement au moyen d'étiquettes normées préalablement préparées. Il est recommandé d'effectuer un double étiquetage du flacon (une première étiquette à l'intérieur du flacon et une deuxième collée directement sur le flacon).
21. Afin de garantir une bonne conservation, l'alcool de fixation sera remplacé par un nouvel alcool de même concentration lors du retour au laboratoire.

Figure 5 Illustration des phases des prélèvements de terrain. Photos : DGE, Biologie des eaux et Pascal Mulattieri.

5. Phase de laboratoire

1. Trier la totalité de la faune des invertébrés (exotique et indigène) au laboratoire par profondeur d'une manière exhaustive avec une loupe binoculaire.
2. Identifier la faune présente à l'aide des clés de détermination de H. Tachet (2010) au niveau de l'embranchement/classe pour les taxons énumérés dans le Tableau 2. Pour tous les autres taxons, le niveau minimum requis est la famille.
3. Dans le cas optionnel où un équivalent IML est calculé, tous les chironomes de la zone 0-1 mètre seront sortis pour être déterminés au genre. En présence de plus de 50 individus, seule une sélection de 50 spécimens au hasard seront déterminés.
4. Pour certains projets spécifiques, une identification au genre, voire à l'espèce (Tableau 2) est conseillée à l'aide d'ouvrages spécialisés (liste non exhaustive en Annexe 3). Dans ce cas, il sera nécessaire d'effectuer un contrôle qualité des données en envoyant le matériel déterminé à l'espèce, notamment pour les mollusques, EPT ainsi que les chironomes à des experts/-es.
5. Effectuer le conditionnement des échantillons des espèces prioritaires VD ou sur la Liste Rouge des mollusques selon Rüttschi (2012) et des EPT selon Lubini (2012) pour une mise en collection au Naturéum de Lausanne (selon directive MZL-CSCF, notamment en utilisant les codes GBIF).

Tableau 2 Niveaux de détermination taxonomique proposé des taxons présents dans les lacs.

TAXONS	NIVEAU SYSTEMATIQUE
Crustacés, Ephéméroptères, Plécoptères, Mollusques, Trichoptères	Espèce
Chironomes, Coléoptères, Mégaloptères	Genre
Hétéroptères	Sous-famille/Genre
Odonates	Genre/Espèces
Diptères (excepté chironomes), Hirudinés, Hydracarina, Turbellariés Triclades	Famille
Bryozoaires, Cnidaires, Hydracariens, Hyménoptères, Lépidoptères, Némertiens, Némathelminthes, Névroptères, Oligochaeta, Spongiaires	Embranchement/Classe
TAXONS NON PRIS EN COMPTE: Branchiopodes, Branchioures, Copépodes, Ostracodes	

Références

- Biol'Eau. 2022 : Macroinvertébrés benthiques des rives genevoises du Léman – Investigations 2021. Rapport pour le Service de l'écologie de l'eau (DGEau – SECOE) du canton de Genève. 34 pp.
- Biol'Eau. 2018 : Macroinvertébrés benthiques des rives genevoises du Léman. Investigations 2017. Rapport pour le Service de l'écologie de l'eau (DGEau – SECOE) du canton de Genève. 45 pp.
- Bolard A. 2010. Évaluation des capacités biogènes de la zone littorale du lac Léman (74) : des mosaïques d'habitats aux communautés benthiques et piscicoles. Mémoire de Master « Qualité des eaux, des sols et traitement », Université de Franche-Comté, 94 p.
- Brodersen K.P. 1995. The effect of wind exposure and filamentous algae on the distribution of surf zone macroinvertebrates in Lake Esrom, Denmark. *Hydrobiologia* 297 : 131-148.
- Daguet J., Munch L. 2014. Evolution de la qualité biologique et piscicole de zones littorales lacustres. Restauration de la roselière du Bout du Lac d'Annecy et remodelage des berges d'une station lémanique. *Mém QuEST Univ. Fr.-Comté* : 130 p.
- Dedieu N. & Verneaux V. 2022. Indice Macroinvertébrés Lacustres (IML). Appui scientifique à la Mise en œuvre de la Directive Cadre Européenne sur l'Eau 2017-2020. Guide technique. Notice d'application et de calcul. Université de Franche-Comté, Laboratoire Chrono-environnement- UMR 6249 CNRS-UFC. 26 p.
- Desforêt L., Raymond J.-C. 2017. Suivis de l'état hydrobiologique de la zone littorale lémanique suite à l'aménagement de la station Grande Rive. Rapport Agence Française pour la Biodiversité (AFB), Unité Spécialisée Milieux Lacustres, Thonon-les-Bains, 33 p.
- Krugler E., Raymond J.-C. 2013. Faune piscicole et macrobenthique de la zone littorale lémanique sur la station de Grande Rive-Petite Rive. État initial avant travaux. Rapport ONEMA, délégation régionale Rhône-Alpes, Unité Spécialisée Milieux Lacustres, Thonon-les-Bains, 26 p.
- Lachavanne J.-B., Juge R., Oertli B., Greenmann A. 2013. Flore et faune aquatique de la Grande Rade de Genève. Diversité biologique et valeur patrimoniale des espèces. Qualité écologique des peuplements. Évolution et état actuel. Impact potentiel du projet de plage publique des Eaux-Vives et de l'agrandissement du port de la Nautique. Université de Genève et HEPIA, 150 p.
- Lods-Crozet B. 2020. Flux d'espèces exogènes envahissantes benthiques dans le Léman. Synthèse des données 2011-2019. Rapport scientifique de la CIPEL, campagne 2019. p. 212-221.
- Lods-Crozet B. & Chevalley P.-A. 2018. Flux d'espèces envahissantes benthiques, implications sur l'écosystème lacustre de grands lacs périalpins. Rapport interne de la Direction générale de l'environnement, Protection des eaux, section Biologie des eaux, canton de Vaud. 20 pp.
- Lods-Crozet B. 2014. Long-term biomonitoring of invertebrate neozoans. *Archives des Sciences* 67 : 101-108.
- Lods-Crozet B., Gerdeaux D, Perfetta P. 2013. Changements des communautés biologiques littorales et piscicoles dans le Léman en relation avec les pressions sur l'écosystème. *Archives des Sciences* 66 : 137-156.
- Lods-Crozet B. & Reymond O. 2006. Bathymetric expansion of an invasive gammarid (*Dikerogammarus villosus*, Crustacea, Amphipoda) in Lake Geneva. *J. Limnol.* 65 : 141-144.

- Lubini V., Knispel S., Sartori M., Vicentini H., Wagner A. 2012 : Listes rouges Ephémères, Plécoptères, Trichoptères. Espèces menacées en Suisse, état 2010. Office fédéral de l'environnement, Berne, et Centre Suisse de Cartographie de la Faune, Neuchâtel. L'environnement pratique n° 1212 : 111 p.
- Mouthon, J., 1993. Un indice biologique lacustre basé sur l'examen des peuplements de Mollusques. Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture. Volume 331. p. 397-406.
- Mulattieri P., 2006 : Etude de l'impact des aménagements riverains sur les macroinvertébrés benthiques des rives genevoises du Léman. Université de Genève.
- Munch L., Raymond J.-C. 2015. Evolution hydrobiologique et piscicole de la zone littorale lémanique sur la station de Grande Rive. Suivi de l'impact des aménagements. Rapport intermédiaire ONEMA, délégation régionale Rhône-Alpes, Unité Spécialisée Milieux Lacustres, Thonon-les-Bains, 38 p.
- Munch L. 2015. Faune macrobenthique et piscicole de la zone littorale lémanique. Projet de revitalisation des milieux littoraux – Commune de Chens-sur-Léman. État initial avant travaux. Rapport ONEMA, SYMASOL et Association Synusie-eau, 19 p.
- Poikane S., Birk S., Böhmer J., Carvalho L. 2015. A hitchhiker's guide to European lake ecological assessment and intercalibration. Ecological indicators. 52 : 533-544.
- Rütschi J., Stucki P., Müller P., Vicenti H., Claude F. 2012. Liste rouge Mollusques (gastéropodes et bivalves). Espèces menacées en Suisse, état 2010. Office fédéral de l'environnement, Berne, et Centre suisse de cartographie de la faune, Neuchâtel. L'environnement pratique n° 1216 : 148 p.
- Stucki P. 2010. Méthodes d'analyse et d'appréciation des cours d'eau en Suisse. Macrozoobenthos – niveau R. Office fédéral de l'environnement, Berne. L'environnement pratique n°1026, 61 p.
- <http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01575/index.html?lang=fr>
- Sidagytis E, Visinskiene G & Arbaciauskas K. 2013. Macroinvertebrates metrics and their intergration for assessing the ecological status and biocontamination of Lithuanian lakes. Limnologica 43 : 308-318.
- Tachet H., Richoux P., Nbournaud M. & Usseglio-Polatera P. (2010) Invertébrés d'eau douce - Systématique, biologie, écologie.
- Verneaux V., Verneaux J., Schmitt A., Lovy C. & Lambert J. C. 2004. The Lake Biotic Index (LBI): an applied method for assessing the biological quality of lakes using macrobenthos; the Lake Chalain (French Jura) as an example. – Annls Limnol. Internat. J. Limnol. 40 : 1-9.
- Wiberg-Larsen P. & Rasmussen J.J. 2020. Revised Danish macroinvertebrate index for lakes. An assessment of ecological quality. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy. No. 373. 43 pp.

Annexe 1 : Illustration des différents types d'habitats présents en zones littorale (photos DGE-biologie des eaux et Pascal Mulattieri).

1. Granulométries de substrats minéral

Falaises/rochers > 100 cm

Blocs mobiles 40-100 cm

Gros galets 20-40 cm

Galets, pierres 5-20 cm

Graviers 0.2-5 cm

Sable 0.01-0.2 cm

Fines < 0.01 cm

2. Organiques grossiers : litières, bois, racines

3. Végétaux

Hélophytes : Roseaux et nénuphars

Hydrophytes : Potamots

Hydrophytes : Elodées

Hydrophytes : Characées

Bryophytes

Annexe 2 : Exemple de Fiche de terrain remplie pour le prélèvement des macroinvertébrés dans la zone littorale

FICHE TERRAIN LAC - MACROZOOBENTHOS EN ZONE LITTORALE		Code Station VD:	VD_JOU_ORB_0346.3
Plan d'eau:	Lac de Joux	Collaborateurs (terre):	Régine Bernard
Station:	Pré-Lionnet	Plongeurs-euses:	Nathalie Menetrey/Stéphane Astori
Météo:	1	Coordonnées:	2°51'0346.30/1°16'5472.90
Niveau lac:	1	Altitude:	1004.1
1= dégagé; 2= passage nuageux; 3= couvert; 4= précipitations		Transparence:	-
1= normal; 2= crue; 3= bas			

Type d'habitats	Substrats	Profondeurs (m)	0-1	1-3	3-5
		Habitabilité			
Minéral	Falaise/ rocher > 100 cm	1			
	Bloc mobile 40 - 100 cm	11	XXX		
	Gros galets 20 - 40 cm	6			
	Galets, Pierres 5 - 20 cm	5	XX		
	Graviers 0.2 - 5 cm	4	X		
	Sable 0.01 - 0.2 cm	3			
	Fines < 0.01 cm	2		XX	XX
Organiques grossiers	Litières, bois, racines	8	X		
Végétal	Hélophytes	9	X		
	Hydrophytes	10		X	X
	Bryophytes	7			

Commentaires : Fines = uniquement vase

Nombre d'échantillons*: 8 à 0-1m, 3 à 1-3m, 3 à 3-5m

Méthode: Surber modifié 25 x 25* cm; surface = 0.3125 m²

Habitabilité maximale = 11

Annexe 3 : Liste non exhaustive d'ouvrages spécialisés de détermination des macroinvertébrés.

GENERAL

Eiseler B. 2010. Taxonomie für die Praxis: Bestimmungshilfen - Makrozoobenthos (1). Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen. Arbeitsblatt 14. 181p.

Tachet H., Bournaud M., Richoux P. & Usseglio-Polatera P. 2010. Invertébrés d'eau douce - systématique, biologie, écologie. CNRS Editions, Paris, 600 p.

Bivalvia (hors Pisidium)

Glöer P. 2017. Süßwassermollusken: ein Bestimmungsschlüssel für die Bundesrepublik Deutschland. Hamburg: Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung. 135p

Killeen I., Aldridge D. & Oliver G. 2004. Freshwater bivalves of Britain and Ireland. Field Studies Council Occasional Publication No. 82. 114p.

Gasteropoda

Glöer P. 2002. Die Tierwelt Deutschlands, 73. Teil: Die Süßwassergastropoden Nord- und Mitteleuropas. Bestimmungsschlüssel, Lebensweise, Verbreitung. ConchBooks, Hackenheim. 327p.

Glöer P. 2017. Süßwassermollusken: ein Bestimmungsschlüssel für die Bundesrepublik Deutschland. Hamburg: Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung. 135p.

Hirudinea

Nesemann H. & Neubert E. 1999. Annelida, Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. Süßwasserfauna von Mitteleuropa, 21, 6/2. 178p.

Turbellaria

Reynoldson T.B. & Young J.O. 2000. A Key to the Freshwater Triclad of Britain and Ireland. - SP58. FBA. 72 p.

Amphipoda

Altermatt F., Alther R., Fišer C. & Švara V. 2019. Amphipoda. Fauna Helvetica 32. Edition: CSCF & SEG. 392p.

Dobson M. 2012. Identifying Invasive Freshwater Shrimps and Isopods. Freshwater Biological Association. 29p. <https://www.nonnativespecies.org/assets/InvasiveFWShrimpsIsopods.pdf>

Eggers T.O. & Martens A. 2001. Bestimmungsschlüssel der Süßwasser Amphipoda (Crustacea) Deutschlands. Lauterbornia 42: 1-68.

Piscart C. & Bollache L. 2012. Crustacés amphipodes de surface : gammares d'eau douce. Association Française de Limnologie. 122p.

Decapoda

Chovet M. & Senotier J.L. 2021 Aide à la détermination des macrocrustacés aquatiques de surface présents ou susceptibles d'être présents en région Centre-Val de Loire Région centre val de loire. France nature environnement. https://www.biodiversite-centrevaldeloire.fr/sites/default/files/content/ressources/pdf/2021-12/Aide_determination_Macrocrustaces_VF2019%C3%A7_reduit.pdf

Stucki P. & Zaugg B. 2005. Decapoda. Fauna Helvetica 15. 56p.

Isopoda

Dobson M. 2012. Identifying Invasive Freshwater Shrimps and Isopods. Freshwater Biological Association. 29p.
<https://www.nonnativespecies.org/assets/InvasiveFWShrimpsIsopods.pdf>

Henry J.P. & Magniez G. 1983. Introduction pratique à la systématique des organismes des eaux continentales françaises - 4. Crustacés Isopodes (principalement Asellotes). Publications de la Société Linnéenne de Lyon. 52/10 : 319-357.

Mysida

Dobson M. 2012. Identifying Invasive Freshwater Shrimps and Isopods. Freshwater Biological Association. 29p.
<https://www.nonnativespecies.org/assets/InvasiveFWShrimpsIsopods.pdf>

Coleoptera

Carron G. 2004. Clé de détermination au genre des Coléoptères aquatiques de Suisse / Version du 11.11.2004. Document non publié.

Eiseler B. & Hess M. 2015. Taxonomie für die Praxis: Bestimmungshilfen - Makrozoobenthos (2). Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen. Arbeitsblatt 20. 288p.

Faasch H. 2017. Bestimmungshilfe für aquatische Käferlarven-Gattungen. DLG Arbeitshilfe. 136 p.

Leblanc P. 1990. Atlas permanent des Hydrocanthares de France. 1. Haliplidae - Publications scientifiques du Pavillon Saint-Charles. AGURNA, Troyes. 44p.

Leblanc P. 1991. Atlas permanent des Hydrocanthares de France. 2. Gyrinidae, Hygrobiidae, Noteridae - Publications scientifiques du Pavillon Saint-Charles. AGURNA, Troyes. 30p + annexes

Queney P. & Prevost P. 2021. Clés des coléoptères aquatiques adultes de France métropolitaine T1. Compiègne : ADEP ; Guyancourt : Opie. 200p.

Van Vondel B. & Dettner, J.K. 1997. Süßwasserfauna von Mitteleuropa, Coleoptera: Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae Haliplidae. Bd. 20/2-4: 147p.

Diptera

Dedieu N. & Verneaux V. 2019. Guide d'identification des larves de Chironomidae (Diptères, Insecta) des hydrosystèmes lacustres de France. Systématique des sous-familles d'Orthoclaudiinae, de Chironominae (Chironomini, Tanytarsini, Pseudochironomini), de Tanypodinae, de Prodiamesinae et de Diamesinae. Version 2. Université de Franche-Comté. Laboratoire Chrono-environnement - UMR 6249 – UFC-LCE, 114 p. [disponible sur demande aux auteurs]

Faasch H. 2015. Bestimmungshilfe für aquatische und semiaquatische Dipterenlarven. DGL e. V. 179p.

Mauch E. 2017. Aquatische Diptera-Larve. Lauterbornia Heft 83: 1-404.

Sundermann A., Lohse S., Beck L.A., Haase P. 2007. Key to the larval stages of aquatic true flies (Diptera), based on the operational taxa list for running waters in Germany. Annls Limnol. 43 (1), 61-74.

Ephemeroptera

Bauernfeind E., Humpesch U.H. 2001. Die Eintagsfliegen Zentraleuropas (Insecta: Ephemeroptera) - Bestimmung und Ökologie. Naturhistorisches Museum Wien. 239p.

Eiseler B. 2005. Bildbestimmungsschlüssel für die Eintagsfliegenlarven der deutschen Mittelgebirge und des Tieflandes. Lauterbornia 53. 112p.

Malzacher P. 1984. Die europäischen Arten der Gattung *Caenis* Stephens (Insecta: Ephemeroptera). Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Ser. A. 373: 1-48.

Müller-Liebenau I. 1969. Revision der europäischen Arten der Gattung *Baetis* Leach, 1815 (Insecta, Ephemeroptera). Gewässer und Abwässer, 48/49: 1-214.

Studemann D., Landolt P. & Sartori M. 1992. Ephemeropter. Insecta Helvetica. Fauna Schweizerische Entomologische Gesellschaft. Band 9. 174p.

Heteroptera

Dethier M. & Haenni J.P. 1985. Insectes. 6, Hétéroptères aquatiques et ripicoles : genres et principales espèces. 7, Planipennes, Mégaloptères et Lépidoptères à larves aquatiques. Association française de limnologie. Paris. 44p.

Niedringhaus R., Strauss G. 2014. Die Wasserwanzen Deutschlands Bestimmungsschlüssel für alle Nepo- und Gerromorpha. Wissenschaftlich Akademischer-Buchvertrieb. 66p.

Lepidoptera et Megaloptera

Dethier M. & Haenni J.P. 1985. Insectes. 6, Hétéroptères aquatiques et ripicoles : genres et principales espèces. 7, Planipennes, Mégaloptères et Lépidoptères à larves aquatiques. Association française de limnologie. Paris. 44p.

Hölzel H., Weißmair W. & Speidel W. 2001. Süßwasserfauna von Mitteleuropa. Bd. 15, 16, 17: Insecta: Megaloptera, Neuroptera, Lepidoptera. 148p.

Odonata

Carchini G. 1983. Odonati (Odonata). Guide per il riconoscimento delle specie animali delle acque interne italiane 21. 80p.

Doucet G. 2016. Clé de détermination des Exuvies des Odonate de France. 3ème édition. SFO & Fond Nature & Découverte. 68p.

Gerken B. & Sternberg K. 1999. Die Exuvien der Libellen Europas (Insecta Odonata). Arnika & Eisvogel Höxter & Jena. 354p.

Heidemann H., Seidenbusch R. & Bauer E. 1993. Die Libellenlarven Deutschlands und Frankreichs. Handbuch für Exuviensammler. Kelttern. 391p.

Plecoptera

Lubini V., Knispel S. & Vinçon G. 2012. Plecoptera - Die Steinfliegen der Schweiz - Bestimmung und Verbreitung. Fauna Helvetica 27. CSCF & SEG. 272p.

Trichoptera

Eiseler B. 2020. Taxonomie für die Praxis: Bestimmungshilfen – Makrozoobenthos (3) Köcherfliegenlarven. Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen. Arbeitsblatt 46. 469p.

Rinne A. & Wiberg-Larsen P. 2017. TRICHOPTERA LARVAE OF FINLAND A KEY TO THE CADDIS LARVAE OF FINLAND AND NEARBY COUNTRIES. Trifican 152p.

Waringer J. & Graf W. 2011. Atlas of Central European Trichoptera Larvae. Erik Mauch Verlag, Dinkelscherben, 468 pp.